

FORMAÇÃO EDUCACIONAL NO TERREIRO: A JORNADA DE UM(A) FILHO(A) DO ILÊ AXÉ YÁ JÀ FUNKÉ NETO

DOI: 10.5281/zenodo.13888268

Steline Dias Silva¹

Mestranda em Administração Pública – Universidade Federal de Sergipe

E-mail: stelinedias@yahoo.com.br

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/5549073860292006>

Jussara Maria Jacintho Moreno²

Doutora em Direito Constitucional pela PUC/SP.

E-mail: j.jacintho@uol.com.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2598497735567955>

AT19: Outros.

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo central explorar a complexidade envolvida na formação de um filho de santo, bem como os processos educativos experienciados no terreiro de Candomblé Ilê Axé Iyá Já Funké Neto, localizado em Dias d'Ávila - Ba. Ao examinar essa formação, busca-se compreender as práticas, ensinamentos e valores transmitidos dentro desse espaço sagrado, que desempenham um papel fundamental na construção da identidade espiritual e cultural dos iniciados. O foco não perpassa apenas nos aspectos rituais e litúrgicos, mas também nas dimensões pedagógicas e comunitárias que compõem a vivência no terreiro, revelando a riqueza e profundidade dos processos educativos no contexto do candomblé.

Palavras-chave: Ancestralidade, Candomblé, Educação, Preservação Cultural, Tradição Afro-brasileira.

1. INTRODUÇÃO

Ao longo da história, observa-se que os processos educativos nos terreiros de matrizes africanas têm despertado crescente interesse de diversos pesquisadores, incluindo Souza et al. (2021), Jesus e Fontela (2020), Godoi et al. (2020), Macedo, Maia e Santos (2019), Vieira et al. (2018), Nascimento (2019), Santana (2017), Vieira (2013, Verger (2000) dentre outros que serão citados neste artigo. Mais recentemente, nota-se uma produção acadêmica nesse campo que opera em um duplo movimento na relação entre sujeito e objeto. Quando o pesquisador é

¹ Graduada em Administração Pública pela Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – Unilab, Pós-Graduação em Gestão Pública pela Escola Nacional de Administração Pública – ENAP, Mestranda em Administração Pública pela Universidade Federal de Sergipe – UFS. E-mail: stelinedias@yahoo.com.br. ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-0272-6000>

² Doutora em Direito Constitucional pela PUC/SP. Mestre em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ/RJ). Professora da Universidade Federal de Sergipe - UFS. E-mail: j.jacintho@uol.com.br. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4717-1208>

também filho de santo do terreiro, ele se torna simultaneamente pesquisador e objeto de estudo, gerando uma dinâmica rica de investigação.

Monique Augras ressalta que, após um século em que o discurso sobre os terreiros foi predominantemente moldado por cientistas sociais, embora muitas vezes bem intencionados, mas distante da vivência real dessas tradições, chegou a hora de o terreiro ouvir sua própria voz. Augras sugere que é essencial que aqueles que vivem e experienciam o cotidiano dos terreiros, os verdadeiros detentores do saber, assumam o protagonismo na narrativa sobre suas práticas e conhecimentos, trazendo uma perspectiva autêntica e interna que só pode ser expressa por quem faz parte dessa realidade, Augras (2000).

Nos terreiros de candomblé, a educação é passada principalmente de forma oral, ou seja, por meio de conversas, histórias e ensinamentos verbais, sem o uso de materiais escritos ou formais. esse método de transmissão de conhecimento destaca como a cultura e as tradições praticadas nesses espaços são essenciais para ajudar as pessoas a desenvolver uma identidade que seja profundamente conectada às suas raízes culturais e espirituais. Caputo (2007) afirma que a oralidade no candomblé não se resume apenas à fala do povo de axé, mas constitui a base estrutural e a essência dessas comunidades, em outras palavras, os terreiros de candomblé reconhecem e valorizam as histórias e experiências de cada indivíduo como pilares fundamentais na construção dessa identidade. esse respeito pelas narrativas pessoais fortalece a ligação com tradições ancestrais, enquanto simultaneamente molda a identidade única de cada membro da comunidade.

As tarefas são aprendidas de forma orgânica e contínua, através da vivência dentro do Ilê, a aprendizagem ocorre naturalmente, sem um cronograma fixo, já que as ordens das atividades não seguem o tempo linear convencional estabelecido pela cultura ocidental. Em vez de serem controladas pelo tempo cronológico, as atividades são guiadas por um tempo próprio, determinado pela necessidade e pela natureza específica de cada ação. Nesse ambiente, é a palavra que estabelece o ritmo e a sequência dos rituais, definindo a cadência com que cada prática deve ser realizada, Hampaté Bâ (1980).

A educação praticada no terreiro de candomblé é um fenômeno caracterizado por uma pedagogia única, onde o processo educativo é conduzido com sabedoria e discernimento pelos líderes da casa, quer sejam Yalorixá ou Babalorixá. Somente eles possuem o conhecimento profundo e a percepção do tempo adequado para cada ensinamento. Essa sabedoria resulta de uma experiência acumulada ao longo dos anos, fundamentada em uma cultura oral que se transmite de geração em geração, preservando e perpetuando os saberes ancestrais.

Souza Cruz e Dupret (2010), a educação nos terreiros ocorre de forma natural, sem a aplicação de metodologias complexas ou técnicas sofisticadas, ela emerge da vivência cotidiana. Esse processo educativo é profundamente enraizado nas práticas diárias e nas interações constantes dentro do terreiro, no entanto, cada líder desenvolve sua própria abordagem pedagógica para ensinar e orientar os filhos de santo. A singularidade na metodologia de cada líder reflete a sabedoria acumulada, o estilo pessoal e a interpretação individual das tradições, que são transmitidas de forma adaptadas às necessidades e características de cada comunidade espiritual.

2. METODOLOGIA

A pesquisa foi realizada no terreiro de candomblé Ilê Axé iyá Jà Funké Neto, de nação Ketu, localizado na cidade de Dias d'Ávila - Ba, onde a pesquisa foi realizada, foi fundado em 2003, pela Yalorixá Nilza Marques.

Este estudo discute as práticas e os saberes construídos nos terreiros de candomblé, abordando o que é aprendido e ensinado, e como essas práticas levam à apropriação de valores, condutas, memórias e à construção de uma identidade étnica, social e cultural própria. A educação e a formação nos terreiros é legitimada pelos saberes cotidianos, transmitidos por meio da experiência, da oralidade e da ancestralidade.

A metodologia adotada neste estudo envolveu uma pesquisa básica com abordagem qualitativa e caráter exploratório, realizada no Terreiro Ilê Ilê Axé Iyá Já Funké Neto. Para o desenvolvimento da pesquisa baseou-se em publicações científicas sobre os estudos em terreiro de candomblé, a fim de oferecer suporte teórico ao trabalho.

A pesquisa qualitativa é definida como a busca de dados descritivos por meio de uma perspectiva crítica e interpretativa, conforme descreve Merriam (1998). Dentro deste contexto, Lüdke e André relata que a pesquisa qualitativa envolve coleta de dados através do contato direto com o objeto, focado mais no processo, do que no produto. No contexto etnográfico, o pesquisador é o principal instrumento da coleta de dados, e o ambiente é a principal fonte de informações. Ao estudar a educação dentro das práticas religiosas, é fundamental entender a visão dos próprios praticantes. Esta abordagem permite entender como ocorre a formação educacional dentro do Ilê Axé Iyá Jà Funkè Neto, explorando o sistema de significados culturais vivenciados pelos membros do terreiro.

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3.1 A história da religião Afro-brasileira

O tráfico escravizado para o Brasil, motivado por razões históricas, políticas, culturais e econômicas, foi crucial para o crescimento da economia colonial e os lucros de Portugal. Durante três séculos, várias etnias africanas foram trazidas ao país, onde, apesar da opressão colonial, conseguiram preservar e adaptar suas culturas de origem. Agrupando - se conforme suas afinidades culturais, esses povos reestruturaram e reinventaram suas identidades no Brasil. Mortari (2015) destaca que, embora chamados genericamente de “Nagô”, esses africanos já começava a recriar suas identidades ainda na África, esses africanos já começava a recriar suas identidades ainda na África, processo que continuava no Brasil, mesmo diante da violência e do contexto escravista.

Domingues (2007), relata que o termo “candomblé”, originalmente chamado de “kandombile”, é de origem banto e significa culto, louvor, reza, oração ou invocação. A história do candomblé no Brasil teve início com a chegada dos africanos que foram trazidos ao país como escravizados. esses povos se uniram para preservar e praticar sua religião em solo brasileiro, e, por volta do século XVIII, o candomblé se consolidou como uma prática religiosa estabelecida no Brasil, Dias (2018).

A partir do século XIX, os africanos começaram a se organizar no que hoje chamamos de “terreiros”. Esses espaços foram estabelecidos para preservar e reformular os complexos culturais africanos, mantendo vivos os cultos aos Orixás e aos ancestrais. Segundo Santos (1975), essas associações estão instaladas em terrenos chamados “roças”, que passaram a ser sinônimo tanto do local físico quanto da comunidade onde se pratica a religião tradicional africana. Os terreiros são verdadeiras comunidades com características únicas, onde alguns membros habitam no próprio local ou em suas proximidades, formando bairros ou povoados. Embora os membros do terreiro se movam e interajam com a sociedade em geral, eles formam uma comunidade cuja estrutura e identidade se concentram nos terreiros.

Conforme Parés (2007), a “fluidez interétnica” desempenhou um papel crucial na formação e continuidade do candomblé. Apesar dessa mistura étnica, as comunidades religiosas de candomblé conseguiram preservar as particularidades dos diversos grupos que deram origem às “nações de candomblé” conhecidas hoje. Mesmo com a escassez de registros documentais, essas distinções entre as nações persistiram dentro de algumas congregações religiosas. Com a

morte progressiva dos líderes africanos na segunda metade do século, seus descendentes assumiram a liderança dessas congregações e continuaram a preservar as identidades das nações africanas através das práticas rituais. Assim, mesmo com o aumento da diversidade étnico-racial entre os participantes do candomblé, a identidade das nações africanas permaneceu firmemente ligada a certas tradições religiosas diferenciadas.

Um estudo realizado por Freitas *et al.* (2013) revela que, ao chegarem ao Brasil, os negros enfrentaram a rejeição tanto dos senhores quanto da Igreja em relação às suas práticas religiosas. Contudo, os escravizados, determinados a preservar suas ricas tradições e divindades, buscaram estabelecer correspondências entre os santos católicos e seus Orixás. Apesar de subestimados pelos senhores e pelos líderes religiosos da época, os negros demonstraram grande inteligência ao criar o que se tornou conhecido como sincretismo religioso. Incorporando os santos da Igreja Católica em suas cerimônias, conseguiram manter suas práticas espirituais sem antagonizar a Igreja, que detinha significativa influência político-social, enquanto continuavam a reverenciar suas próprias divindades.

De acordo com o estudo realizado por Dias (2018), durante o período da escravidão, os africanos eram proibidos de praticar suas próprias religiões e forçados a seguir o cristianismo. No entanto, a integração entre as tradições religiosas africanas e o catolicismo foi uma estratégia engenhosa para manter vivo o culto às suas divindades. Conforme explica Prandi (2004), mesmo sob a condição de escravidão, e mais tarde como negros libertos, era fundamental ser reconhecido como católico. Assim, os africanos que reconstruíram as religiões tradicionais no Brasil, através da adoração ao culto aos Orixás, afirmam sua fé católica e adotavam comportamentos alinhados ao catolicismo, ao mesmo tempo em que preservam suas raízes espirituais.

Atualmente, o culto afro-brasileiro não precisa mais se ocultar sob o manto do catolicismo. Embora ainda haja pessoas que demonizam as religiões de matriz africana, elas agora são praticadas livremente. O retorno simbólico à África não é para se tornar africano ou apenas para reafirmar a identidade negra, mas sim para recuperar um patrimônio que, hoje, é motivo de orgulho, sabedoria e reconhecimento público no Brasil. Este patrimônio cultural, que é simultaneamente negro e brasileiro, é celebrado porque o Brasil já se vê refletido no orixá, com toda a força e vitalidade do exé, Prandi (2004).

3.2 Educação dentro do Terreiro

O Ilê Axé Yá Jà Funké Neto, pertencente à nação Ketu, é um espaço onde se manifesta a filosofia afro-brasileira, fundamentada na vivência prática e na oralidade, preservando e transmitindo os ensinamentos dos ancestrais.

Partindo das ideias de Sodré (2012 e Santos (2010), é possível refletir sobre novas abordagens educacionais que considerem uma “horizontalização” dos conhecimentos, ou seja, uma valorização de saberes diversos de forma igualitária, o que Santos chama de “ecologia de saberes”. Essa perspectiva propõe um ambiente educacional onde diferentes formas de conhecimento coexistem e se complementam, respeitando a diversidade cultural e as diferentes formas de aprendizado.

Conforme relatado por Souza Cruz e Dupret (2010), a educação nos terreiros se desenvolve de forma orgânica, sem recorrer a metodologias complexas ou técnicas sofisticadas, emergindo diretamente da vivência cotidiana. Embora isso seja verdade, cada zelador acaba por criar sua própria abordagem pedagógica para orientar e ensinar os filhos de santo, adaptando os ensinamentos às necessidades e características de sua comunidade.

Vieira et al. (2018) afirma que a educação nos terreiros de candomblé segue um programa pedagógico voltado para a compreensão profunda da condição humana. Essa educação valoriza as relações comunitárias vividas e experienciadas por grupos de pessoas, enfatizando a importância do coletivo e das tradições compartilhadas.

No axé, os filhos de santo são educados pelos pais de santo dentro de uma estrutura hierárquica que cada um deve cumprir e respeitar. O respeito aos mais velhos no santo é o elo vital que sustenta a comunidade religiosa. São os filhos que dão vida aos terreiros, e é na comunhão entre pais e filhos de santo que se fortalece a rede afro-brasileira no cotidiano do povo de santo. A primeira voz no terreiro é a do babalorixá ou da Yalorixá, a quem é confiada a gestão da liderança religiosa, esses líderes vivem em um ambiente ético, estético, afetivo e existencial junto aos seus filhos, dedicando-se à educação constante para que eles cresçam e aprendam as tradições do Orixá e do axé. O primeiro ensinamento é a humildade, pois é através dela que os filhos desenvolvem o discernimento necessário para ouvir os conselhos de seus pais de santo e levar adiante os aprendizados extraídos da convivência e do cotidiano do terreiro, Correia (2009).

3.3 Formação de um filho de santo

Santos (2012) nos ensina que o axé é o elemento mais valioso do terreiro, sendo a força vital que sustenta a existência dinâmica, possibilitando o acontecer e o devir. O axé é o princípio essencial que torna viável o processo vital, sem ele, a existência seria estagnada, incapaz de realizar-se. Trata-se de uma energia que pode ser transmitida, conduzida tanto por meios materiais quanto simbólicos, e é acumulável, essa característica de transmissão confere axé a seres, lugares e objetos, consagrando - os. Assim, entende-se que o terreiro, todos os seus elementos materiais e os iniciados devem receber, acumular, manter e desenvolver o axé para garantir a continuidade e a vitalidade da prática espiritual.

Mãe Stella de Oxóssi enfatiza que o objetivo primordial de todo iniciado é acumular cada vez mais conhecimento, a fim de servir melhor o mundo. Para alcançar a plenitude de axé, é essencial que o filho de santo adote atitudes e realize atividades que estejam enraizadas no contexto da comunidade, seja por meio de rituais ou através de comportamento diários. A sacerdotisa destaca que a oralidade desempenha um papel crucial na transmissão do conhecimento, além de preservar a tradição, o saber transmitido por uma pessoa mais velha carrega consigo uma riqueza de emoções, sentimentos e conseqüentemente, uma poderosa carga de axé, Santos, (2010).

A mãe de santo desempenha um papel fundamental na educação dos filhos de santo, orientando-os para que adotem o comportamento religioso adequado à doutrina do grupo e uma conduta social que esteja em harmonia com a comunidade em geral. Nesse processo, “a mãe transmite a seus filhos o seu próprio código de ética, de maneiras e de expressão verbal”, Lima (2003). No candomblé, existem interdições conhecidas como “ewó” (euó), que são práticas consideradas proibidas, essas proibições abrangem uma variedade de aspectos, incluindo linguagem, alimentação, comportamento.

Por se tratar de uma religião que valoriza a oralidade, Silveira (2004) argumenta que o silêncio é um mestre para aqueles que cultivam a arte da escuta é um aprendizado em si. O processo de aprendizagem está intimamente ligado à capacidade de ouvir, um ouvir que envolve o outro, os demais membros do grupo e a memória ancestral. A postura de escuta, que só pode ser plenamente alcançada através do silêncio, é o que forja vínculos profundos e gera comprometimento.

A forma como os ensinamentos são transmitidos no axé destaca a importância do tempo, a necessidade de respeitar a individualidade de cada filho de santo em seu processo de aprendizado e a maneira única como esse conhecimento é construído. Isso remete às reflexões de Paulo Freire (2002), que nos ensina que a educação não pode existir sem amor. Freire argumenta que o amor, sendo uma tarefa essencial do sujeito e uma comunicação íntima entre duas consciências que se respeitam, exige a superação do egoísmo. Apenas aqueles que são capazes de amar e reconhecer a natureza inacabada dos sujeitos podem realmente educar, pois assim como o amor, a educação não pode ser imposta.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nesta seção do trabalho, é crucial uma descrição detalhada dos objetos produzidos durante o estudo, abordando suas características principais e distintivas. Essa descrição deve fornecer uma compreensão abrangente dos produtos ou artefatos resultantes da pesquisa, destacando suas propriedades físicas, funcionais e quaisquer outras características relevantes que os diferenciam.

Quando apropriado, é recomendável incluir análises estatísticas dos dados obtidos durante o processo de produção dos objetos. Essas análises estatísticas podem fornecer insights valiosos sobre a consistência, variabilidade e outras propriedades dos produtos, contribuindo para uma avaliação mais completa e objetiva dos resultados.

Ao analisar criticamente os resultados em relação ao conhecimento atual, é essencial evitar comparações excessivas com a literatura existente. Em vez disso, os resultados devem ser interpretados à luz do contexto específico da pesquisa, considerando suas implicações e contribuições para o avanço do conhecimento na área de estudo.

Além disso, é importante identificar as áreas em que o conhecimento permanece limitado mesmo após a realização do trabalho. Essas lacunas no conhecimento podem sugerir oportunidades para pesquisas futuras, e é recomendável sugerir direções específicas para investigações adicionais. Ao fazer isso, os autores podem contribuir para o desenvolvimento contínuo do campo, estimulando o progresso e a inovação em áreas de interesse.

5. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo inclui uma análise profunda das práticas e dos saberes construídos no terreiro de Candomblé Ilê Axé Iyá Jà Funkè Neto, demonstrando como essas práticas educativas são estruturadas de forma singular, transmitidas principalmente pela oralidade e pela vivência cotidiana. A pesquisa etnográfica mostrou que a formação educacional dentro do terreiro é um processo contínuo, enraizado nas relações hierárquicas e comunitárias que envolvem tanto a experiência quanto o respeito pela ancestralidade e pelo axé.

Os resultados evidenciam o progresso significativo no entendimento da educação dos terreiros e na valorização dos saberes tradicionais. Esse avanço não só destaca a relevância das tradições afro-brasileiras na construção de identidades sociais e culturais, mas também contribui para a ampliação do campo de estudo na educação e nas ciências sociais, trazendo uma perspectiva mais autêntica e interna dessas práticas.

As implicações práticas do estudo se estendem à educação formal, desafiando metodologias convencionais ao demonstrar que o aprendizado baseado na oralidade, no tempo próprio das práticas religiosas e no respeito pelos mais velhos pode oferecer uma abordagem pedagógica mais humana e inclusiva. Esse trabalho contribui para a valorização e preservação do patrimônio cultural afro-brasileiro e sua relevância para a sociedade e para a comunidade científica.

Ao promover a reflexão sobre a “ecologia de saberes”, o estudo abre caminho para que outras práticas educativas, fora do modelo ocidental tradicional, sejam reconhecidas e legitimadas, fortalecendo a diversidade cultural e o respeito às diferentes formas de conhecimento.

REFERÊNCIAS

AUGRAS, Monique. O terreiro na Academia. in: MARTINS, Cleo; LODY, Raul. Faraimará, o caçador traz alegria: mãe Stella, 60 anos de iniciação, (Orgs.). Rio de Janeiro: Pallas, 2000.

CAPUTO, Stela Guedes; PASSOS, Mailsa. Cultura e conhecimento em terreiros de Candomblé-lendo e conversando com Mãe Beata de Yemonjá. Currículo sem fronteiras, v. 7, n. 2, p. 93-111, 2007.

CORREIA, Paulo Petronilio. Agô, orixá! Gestão de uma jornada afro-estética-trágica: o relato de um aprendizado e de uma formação pedagógica vivida no candomblé. 2009. Tese (Doutorado) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2009.

DIAS, Fabiana. Candomblé: Religião africana mais praticada no mundo. In: CANDOMBLÉ: Religião africana mais praticada no mundo. EDUCAR MAIS BRASIL, 4 dez. 2018. Disponível

em: <https://www.educamaisbrasil.com.br/em/religiao/candomble>. Acesso em: 28 de jun de 2024.

DOMINGUES, Petrônio. Um pedaço da África do outro lado do Atlântico: o terreiro de candomblé Ile Iya Mi Osun Muiywa (Brasil). *Diálogos Latinoamericanos*, n. 12, p. 22-41, 2007.

FREIRE, Paulo. *Pedagogia da autonomia*. São Paulo: Paz e Terra, 2006.

FREIRE, Paulo. *Educação e mudança*. São Paulo: Paz e Terra, 2002.

FREITAS, Janierk Pereira de et al. Religiões afro-brasileiras: estudo de caso do Candomblé em Cajazeiras-PB. *Dimensões*, n. 31, p. 205-227, 2013.

GODOI, Jéssica Caroline et al. Processos educativos em um terreiro de candomblé de Uberaba? MG, 2020.

HAMPATÉ BÂ, Amadou. Tradição Viva. In: KI-ZERBO (org). *História da África Geral I. Metodologia e Pré-história da África*. São Paulo: Ed. Ática/UNESCO, 1980.

JESUS, D. A. de; FONTELA, I. F. O preconceito religioso encoberto na intolerância da sacralização animal no Candomblé. *Revista da UNIFEBE, Brusque*, v. 1, n. 24, 2020.

LÜDKE, Menga; ANDRÉ, Marli E. D. A.. Abordagens qualitativas de pesquisa: a pesquisa etnográfica e o estudo de caso. In: *Pesquisa em educação: abordagens qualitativas*. São Paulo: EPU, 1986. pp. 11-24

MACEDO, Y. M.; MAIA, C. B.; SANTOS, M. F. dos. Pedagogia de terreiro: pela decolonização dos saberes escolares. *Vivências, Erechim*, v. 15, n. 29, p. 13-25, jul./dez. 2019. Doi: <https://doi.org/10.31512/vivencias.v15i29.50>.

MERRIAM, S. B. *Qualitative research and case study applications in education*. São Francisco (CA): Jossey-Bass, 1998.

MORTARI, Claudia. Pensando a Diáspora Africana: algumas questões. In: MORTARI, Claudia (Org.) *Introdução aos Estudos Africanos e da Diáspora*. Florianópolis: DIOESC/UDESC, 2015.

NASCIMENTO, Moisés Santos. O uso do whatsapp na transmissão do saber religioso do Axé Ojo L'Onin. *Revista Encantar*, v. 1, n. 2, p. 390-396, 2019.

PRANDI, Reginaldo. O Brasil com axé: candomblé e umbanda no mercado religioso. *Estudos avançados*, v. 18, p. 223-238, 2004.

SANTANA, Maria Aparecida Santos. *Educação de terreiro: o terreiro de Candomblé como lugar de educação*. 2017.

SANTOS, Boaventura de Souza. Para além do pensamento abissal: das linhas globais a uma ecologia de saberes. In: SANTOS, Boaventura de Souza; MENESES, Maria Paula (Org.). Epistemologias do Sul. São Paulo: Ed. Cortez, 2010.

SANTOS, Juana Elbein dos. Os Nagô e a Morte: pàde, àsèsè e o culto égun na Bahia. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012.

SANTOS, Maria Stella de Azevedo. Meu tempo é agora. Salvador: Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, 2010.

SANTOS, Juana Elbein dos. Os Nagô e a Morte. Petrópolis: Vozes, 1975.

SILVEIRA, Marialda Jovita. A educação pelo silêncio: o feitiço da linguagem no candomblé. Ilhéus: Editus, 2004.

SODRÉ, Muniz. O terreiro e a cidade: a forma social negro-brasileira. Petrópolis: Vozes, 1988.

SOUZA CRUZ, Sandra Regina; DUPRET, Leila. Religiosidade Afro-brasileira e educação: desafios de um fazer pedagógico no Terreiro. 2010.

SOUZA, Leonardo Sebastião Delfino de et al. Territorialidades da intolerância religiosa: resistência cultural e o preconceito contra a Umbanda e o Candomblé em Ituiutaba-Minas Gerais, 2021.

VERGER, Fatumbi Pierre. Verger; Bastide – dimensões de uma amizade. São Paulo: Bertrand Brasil, 2002.

VIEIRA, Mary Anne. Dinâmicas territoriais do sagrado de matriz africana: o candomblé em Goiânia e região metropolitana. Goiânia: IESA/UFG, 2013. Tese de Doutorado

VIEIRA, Roberto Carlos et al. Candomblé e educação não formal: a dinâmica da formação litúrgica em ambientes sagrados, a partir da contribuição da mulher negra, para reafirmação da identidade negra. SEMOC-Semana de Mobilização Científica-Alteridade, Direitos Fundamentais e Educação, 2018.

Agradecimentos a FAPITEC que colaboraram com a pesquisa.